

4. Трофимова В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку [текст] /В.В.Трофимова //Инвестиції: практика та досвід. – 2010. - №8. – С.33-37.

5. Богуш Л.Г. Соціальний капітал і соціогуманітарний простір: методологія визначення, взаємозв'язки, вектори розвитку [текст] /Л.Г.Богуш //Економіка та держава. – 2010. - №4. – С.15-20.

УДК 339.138:004

DOI

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

РОДИОНОВ А. В.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

КОРНЕЕВ Д. В.
докторант
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

ПОСТОЛЕНКО М. В.
аспирант
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье определено, что в современной мировой экономике процесс интеграции может происходить в разных формах в пространстве и времени, что усиливается и ускоряется под воздействием мировых процессов глобализации, и предопределяет формирование различных видов предпринимательских структур на всех уровнях иерархии мировой экономики. Классифицированы предпринимательские структуры по видам интеграции на традиционные и сетевые. По формам интеграции, по степени стабильности строения (организационной структуры), по территориальному признаку размещения и регистрации предприятий-участников, по способу консолидации бизнеса, по направлениям интеграции внутренней среды предпринимательской структуры. Будущее за глобально интегрированными предпринимательскими структурами, которым на сегодняшний день являются транснациональные корпорации.

***Ключевые слова:** предпринимательская структура; интеграционный процесс; горизонтально интегрированная предпринимательская структура; вертикально интегрированная предпринимательская структура;*

конгломератного интегрированная предпринимательская структура; глобально интегрированная предпринимательская структура.

INTEGRATION FORMS OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES IN MODERN DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES

RODIONOV A. V.

**Doctor of Economic Sciences, Professor
SEE HE «Luhansk National University
named Vladimir Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

KORNEEV D. V.

**doctoral student
SEE HE «Luhansk National University
named Vladimir Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

POSTOLENKO M. V.

**postgraduate student
SEE HE «Luhansk National University
named Vladimir Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

The article determines that in the modern world economy, the integration process can take place in different forms in space and time, which is intensified and accelerated under the influence of global globalization processes, and determines the formation of various types of entrepreneurial structures at all levels of the hierarchy of the world economy. Business structures are classified by types of integration into traditional and network ones. According to the forms of integration, according to the degree of stability of the structure (organizational structure), according to the territorial basis of the placement and registration of participating enterprises, according to the method of business consolidation, according to the directions of integration of the internal environment of the entrepreneurial structure. The future belongs to globally integrated business structures, which today are multinational corporations.

***Keywords:** entrepreneurial structure; integration process; horizontally integrated entrepreneurial structure; vertically integrated entrepreneurial structure; conglomerate integrated entrepreneurial structure; globally integrated entrepreneurial structure.*

Обеспечение долгосрочного функционирования и устойчивого развития предприятий в условиях глобализации и ограниченность доступа к исчерпывающим ресурсам выдвигает на первое место необходимость их объединения и создания новых интеграционных форм в виде предпринимательских структур. Что происходит в условиях нового типа мирового развития, в которых процесс глобализации становится главной движущей сил.

Обеспечение устойчивого развития предприятий, функционирующих в различных отраслях экономики, поиск путей повышения эффективности их деятельности в условиях глобализации, интеграция в мировую экономику предопределяет необходимость трансформации предприятий к новым условиям, адаптации к воздействию глобальных вызовов и дестабилизирующих факторов. Влияние мировых процессов глобализации и интеграции обуславливает переформатирование структуры мирового сообщества, в результате чего происходит трансформация форм и структуры предприятий как на международном, так и на национальном, региональном и микроуровне с одновременным переходом к более эффективным формам, какими, по нашему мнению, являются предпринимательские структуры.

Как писал профессор О.В. Бурганов, в своей работе «Управление предпринимательскими структурами на макро- и микроуровне», предпринимательская структура – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли за счет реализации инновационной деятельности [1].

Вместе с тем, предприятие в одиночку может иметь определенные достижения в определенной сфере, однако достижение настоящего успеха и получение прибыли, которые и являются свидетельством удачного производства бизнеса, зависит от сотрудничества с другими субъектами хозяйствования, осуществляющими связанную деятельность в соответствующей сфере. В современных условиях глобальной рыночной конкуренции осуществление сложных научно-технических, производственных и других проектов требует значительных затрат ресурсов, в первую очередь финансовых, что очень сложно осуществить отдельным предприятиям самостоятельно и поэтому они стремятся объединяться в группы предприятий по отраслевому, территориальному или иному принципу. Исходя из того, что

процесс интеграции может происходить в различных формах в пространстве и времени, что усиливается и ускоряется под действием мировых процессов глобализации, то это предопределяет формирование следующих видов предпринимательских структур на разных уровнях иерархии мировой экономики [2].

По видам интеграции предпринимательские структуры делятся на традиционные и сетевые. К традиционным предпринимательским структурам относятся различные хозяйственные объединения, а именно корпорации, концерны, холдинги и другие виды объединений предприятий. Сетевая предпринимательская структура – это «выход сетевых взаимодействий за рамки одной компании в процессе эволюции сетевой организационной структуры до уровня сетевой организационно-управленческой формы». В современных условиях информационной экономики сетевая организация бизнеса «с одной стороны, значительно увеличивает возможности фирмы в обеспечении движения информационных ресурсов, а с другой, способствует преодолению недостатков управления, основанного на иерархии: ограничение творчества, шаблонность, негибкость и др.».

По формам интеграции: горизонтально-интегрированные, вертикально-интегрированные, конгломератно-интегрированных и глобально-интегрированные предпринимательские структуры.

Горизонтально-интегрированные предпринимательские структуры. Горизонтальная интеграция-это приобретение фирмой или постановка под контроль ряда предприятий-конкурентов. По такому типу объединяются предприятия, работающие в пределах одной отрасли. В результате развития горизонтальных интеграционных процессов в рамках отрасли формируются горизонтально интегрированные объединения (горизонтально интегрированные предпринимательские структуры) под которыми понимают совокупность предприятий (как из одной отрасли, так и

разно-отраслевых), которые функционируют как единая система и имеют общую цель хозяйствования [3].

Вертикально-интегрированные предпринимательские структуры. Вертикальная интеграция-объективно обусловленная уровнем развития производительных сил последовательность ступеней единого технологического процесса, которая может сочетать в реальную вертикальную цепь различные предприятия, независимо от права и форм собственности. Развитие вертикальных интеграционных процессов обуславливает формирование вертикально-интегрированных предпринимательских структур в форме:

- интегрированных структур, основанных на основе объединения капитала и труда физических и юридических лиц;

- комбинатов с полным технологическим циклом, начиная от производства продукции, первичной и глубокой переработки, заканчивая ее реализацией отдельным потребителям;

- интегрированных структур, основанных на контрактной системе взаимоотношений производителей, переработчиков и сбытовых организаций;

- межотраслевых объединений, созданных без формирования юридического лица;

- холдингов, в которых объединяются предприятия, сохраняя свой статус как юридического лица, но частично или полностью теряя свою самостоятельность, подвергаясь контролю над производственной и торговой деятельностью организации-учредителя, которым выступает инвестор, предоставляющий финансовые средства и управляет финансовыми ресурсами;

- интегрированная корпорация, как модель внутреннего рынка, а ее структура выступает как система взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Глобально-интегрированные предпринимательские структуры. Мировые геополитические процессы XXI века требуют от каждого из государств синхронизироваться с современными

условиями развития, присоединившись к мировым глобальным интеграционным процессам, которые постепенно приводят к ослаблению значимости экономик отдельных стран, одновременно, мощный импульс развития получают интеграционные процессы на уровне предприятий. Которые в мировом масштабе «во многом основаны на деятельности крупных предпринимательских структур гигантских корпораций». Такие корпорации получили общее название – транснациональные корпорации. По данным американского делового журнала Fortune, который ежегодно публикует мировой рейтинг «Fortune Global 500», в мире насчитывается 500 крупных транснациональных компаний. К анализу берутся только те мировые корпорации, объем продаж которых составляет не менее 1 млрд. долл. и стоимость акций которых составляет не менее 5 долл. за единицу, а также которые доступны для инвесторов в США [4].

Конгломератно-интегрированные предпринимательские структуры. Предпринимательские структуры в настоящее время, как доказывают в своих трудах отечественные исследователи имеют многоуровневый характер. Они структурируются не только по горизонтали, но и по вертикали – корпоративный, муниципальный, федеральный и межгосударственные уровни, причем по вертикали могут формироваться структуры, минуя указанные этапы. То есть, корпоративные объединения и отдельные предприятия могут входить в состав межстрановых предпринимательских структур.

По степени стабильности строения (организационной структуры) предпринимательской структуры: устойчивая, сильная, потенциальная, латентная предпринимательская структура [5].

Стойка предпринимательская структура – наиболее эффективная структура, в состав которой входят предприятия полного цикла производства (снабженческие, производственные, сбытовые, научно-исследовательские, учебные и другие), которая характеризуется высоким уровнем инновационной активности и конкурентоспособности, тесная взаимосвязь между участниками.

Сильная предпринимательская структура-развитие такой структуры обозначено как стабильное, наблюдается активизация внутренних связей между предприятиями-участниками.

Потенциальная предпринимательская структура – характеризуется фрагментарной структурой, которая, однако, способна к интенсивному формированию и развития, при условии достижения окончательного согласия об интеграции участников такой структуры. Латентная предпринимательская структура – характеризуется недостаточностью взаимодействия между участниками и относительно индивидуальным развитием отдельных предприятий, входящих в состав предпринимательской структуры. По территориальному признаку размещения и регистрации предприятий-участников: транснациональные (межгосударственные), межрегиональные, межотраслевые, отраслевые и региональные предпринимательские структуры.

Транснациональные (межгосударственные) предпринимательские структуры – в состав таких объединений входят предприятия, расположенные в пределах страны, а также предприятия-представители других государств. Сюда относятся транснациональные корпорации. Межрегиональные предпринимательские структуры-структуры, объединяющие предприятия и организации, расположенные в различных регионах государства, а именно: кластеры с вертикальными производственными связями, ориентированные на узкоспециализированные сферы производственной деятельности, которые объединяются вокруг крупных компаний, охватывающих процессы производство и реализацию продукции.

Межотраслевые предпринимательские структуры-структуры, объединяющие предприятия и организации, расположенные в различных отраслях экономики страны а именно: кластерные образования, функционирующих в различных отраслях экономики, промышленности, объединяются с определенными характерными особенностями, главными среди которых являются: географическая локализация; горизонтальная или вертикальная интеграция;

латеральные особенности, обеспечивающие совместным предприятиям эффект масштаба; технологическая; качественная, что способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятий-членов кластера.

Отраслевые предпринимательские структуры-структуры, объединяющие предприятия и организации, расположенные в пределах одной отрасли экономики страны.

Региональные предпринимательские структуры-структуры, включающие в свой состав предприятия, учреждения и организации, расположенные в пределах одного региона (области). Сюда относятся региональные кластеры-кластеры с регионально ограниченной системой экономической деятельности, объединяющие родственные сектора экономики и промышленности, и обычно связанные с научно-исследовательскими организациями.

Отраслевые предпринимательские структуры-структуры, включающие в свой состав предприятия, учреждения и организации, расположенные в пределах одного региона (области), а именно: отраслевые кластеры, охватывающие различные отрасли промышленности и характеризуются высоким уровнем агрегации.

По способу консолидации бизнеса, в результате которой и формируется новая предпринимательская структура, подразделяются на: объединение, слияние и поглощение.

Предпринимательской структурой в форме объединения предприятий является хозяйственная организация, деятельность которой регулируется и образована в составе двух или более предприятий с целью координации их производственной, научной и другой деятельности для решения общих экономических и социальных задач.

Слияния и поглощения является одним из способов реорганизации предприятий, которые находятся в сложных условиях хозяйствования или прекращения их деятельности, способом реализации корпоративной стратегии одного из

участников и все более важным инструментом перераспределения ресурсов в мировой экономике.

Слияние – это прекращение деятельности обоих предприятий и их интеграция путем регистрации нового юридического лица. Слияние считается завершенным с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица и государственной регистрации прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния).

Поглощение (или присоединение) – это прекращение существования только одного, или более предприятий, которые присоединяются к «основному», которое не реорганизуется. Присоединение считается завершенным с момента государственной регистрации прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате присоединения, и государственной регистрации изменений в учредительные документы «основного» юридического лица относительно ее правопреемства в отношении юридических лиц, которые «присоединились».

По направлениям интеграции внутренней среды предпринимательской структуры: организационная, функциональная, информационная, программная, техническая интеграция.

Организационная интеграция – это осуществление сетевого управления предпринимательской структурой.

Функциональная интеграция – это обеспечение единства целей и согласованности функций каждого из участников предпринимательской структуры путем построения организационной структуры всей системы.

Информационная интеграция – это формирование взаимосвязанной циркуляции информации между подразделениями предпринимательской структуры.

Программная интеграция – совместное функционирование информационных систем, прикладных программ и баз данных, используемых для решения задач каждым из участников предпринимательской структуры.

Техническая интеграция – создание комплекса совместимых ЭВМ, средств автоматизации, локальных сетей, обеспечивающих автоматическую реализацию всех направлений интеграции при распределенной обработке информации каждым из участников предпринимательской структуры.

Влияние мировых процессов глобализации и интеграции обуславливает переформатирования, как структуры мирового сообщества, так и структуры предприятий на международном, национальном, региональном и микроуровне с их переходом в предпринимательские структуры.

Одновременно происходит многоуровневая интеграция предприятий в разных формах в пространстве с созданием горизонтально, вертикально, конгломератного и глобально интегрированных предпринимательских структур. Каждая интеграционная форма предпринимательских структур имеет свои преимущества и недостатки. Однако, будущее не за самими глобально интегрированными предпринимательскими структурами, а их цифровыми технологиями в маркетинге.

Маркетинговые коммуникации создавались и совершенствовались на протяжении многих лет. В 2020-м расходы компаний на эти цели приблизились к \$1 трлн, отмечают эксперты Mordor Intelligence. По их оценкам, уже к 2026 году рынок увеличится почти втрое – его объем превысит \$2,7 трлн. Совокупный годовой темп роста цифрового маркетинга в 2020-2026 годах прогнозируется на уровне 9%. Прогнозируется, что темпы роста рынка цифровых показов составят 15,5%, а темпы роста рынка поиска – 12,2%. На долю поиска приходится 40,9% мирового рынка цифровой рекламы и маркетинга.

В теории и практике образования и эволюции современной маркетинговой среды выделяют такие факторы воздействия, как технологические изменения, в том числе информационные, ускорение процесса научно-технологических разработок; социальные; экономические; глобализация рынков факторов производства; отраслево-структурные трансформации мировой

экономики; региональное экономическое сотрудничество; глобальные кризисы; политические; регулятивно-правовые.

Наибольшее влияние на современную маркетинговую среду оказывают технологические факторы, формирующие изменения в поведении потребителей в процессе купли-продажи товаров и в технологиях маркетинговой деятельности.

Каков процент успеха цифрового маркетинга – например, PPC (pay per click) возвращает \$2 за каждый потраченный \$1, что обеспечивает 200%-ную рентабельность инвестиций.

Современные технологии связи между производителями и потребителями базируются на классических методах маркетинговых коммуникаций. Но особое влияние на их развитие оказывает процесс углубления глобализации, в частности, использования цифровых технологий. Так в 2022 году, 72% всех маркетинговых бюджетов направляются на цифровые маркетинговые каналы и 55% маркетинга приходится на цифровые технологии.

Переход к цифровым технологиям дает толчок к росту конкурентоспособности, предоставляет новые возможности бизнеса, открывает новые каналы доступа к зарубежным рынкам и к глобальным электронным сетям создания стоимости.

Таким образом, сочетание классического маркетинга и цифровых технологий позволяет создавать новые возможности для продвижения товаров и охватывать более широкий круг потребителей. Следует отметить, что при стремительном распространении цифровых технологий, приобретение субъектами цифровых дивидендов тормозится.

Исследователи Всемирного банка выделяют следующие причины. Во-первых, почти 60 % населения планеты до сих пор лишены доступа в Интернет и во-вторых, возможные выгоды нивелируются некоторыми рисками. Развитые страны имеют проблему углубления поляризации рынка труда с ростом неравенства, в частности, потому, что новые технологии дополняют квалифицированный труд и замещают стандартизированные

операции, заставляя многих работников конкурировать друг с другом за низкооплачиваемые рабочие места.

Цифровые технологии способны превратить решения типовых задач с большим объемом операций в более дешевые, более быстрые и более удобные, но есть задачи, для решения которых нужны креативность, суждения, интуицию, здравомыслие человека. По данным Бюро статистики труда, спрос на работу в сфере маркетинга увеличится на 10% к 2026 году – выше, чем в среднем по всем профессиям.

Цифровая революция может породить новые, выгодные для потребителей бизнес-модели, при одновременном совершенствовании нормативно-правовой базы, которая формирует динамическую деловую среду, позволяет фирмам всесторонне использовать цифровые технологии для конкуренции и инноваций, использовать Интернет для расширения прав и возможностей потребителей.

Наибольшие выгоды получают страны, которые могут быстро приспособиться к эволюции цифровой экономики. С возникновением цифровых технологий появились новые возможности для развивающихся стран и стран с переходными экономиками. Онлайн-реестры предприятий облегчают выход на рынок новых и инновационных компаний. Организация профессиональной подготовки на базе Интернета помогает работникам повышать свою квалификацию.

Средний местный бизнес направляет 5-10% своего дохода на бюджет цифрового маркетинга, но для крупных компаний эта цифра может достигать 14%. Цифровые технологии изменяют устоявшиеся рынки продукции, услуг и труда, изменяет государственный сектор.

Современные технологии связи между производителями и потребителями основываются на классических методах маркетинговых коммуникаций. Цифровой маркетинг сочетает онлайн-функции и офлайн-среду. Каналы цифрового маркетинга: Интернет и устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны);

локальные сети предприятий или районов; мобильные устройства; цифровое телевидение; интерактивные экраны, POS-терминалы; тачскрины (планшеты), ридеры и т.п.; цифровое искусство. Получает распространение создание маркетинговых агентств – Digital-агентств. Согласно последним статистическим данным цифрового маркетинга, в 2022 году расходы на онлайн-маркетинг составят 46% от общих мировых затрат на рекламу

Кроме того, ключевым преимуществом цифрового маркетинга перед классическим является возможность измерять и обосновывать его результаты, прогнозировать перспективы, которая достигается благодаря системе сбора и анализа интернет-статистики, с использованием специальных программ или интернет-сервисов, в частности Google Analytics, Yandex и т.д. Итак, цифровой маркетинг уже является мощной формой связи с потребителями, источником увеличения продаж и путем передачи информации о интеграционных формах предпринимательских структур и их товарах.

Список использованных источников

1. Бургунова О.В. Управление предпринимательскими структурами на макро- и микроуровне: монография / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. О. В. Бургунова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015 – 222 с.

2. Пашковская, М. В. Мировая экономика: учебник: [16+] / М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. – 5-е изд., стер. – Москва: Университет Синергия, 2019. – 769 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500619> (дата обращения: 10.10.2022). – ISBN 978-5-4257-0290-6. – Текст: электронный.

3. Мировая экономика: учебник / Ю. А. Щербанин, Е. В. Зенкина, П. И. Толмачев; под общ. ред. Ю. А. Щербанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2019. – 504 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.->

php?page=book&id=685358 (дата обращения: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03272-6. – Текст: электронный.

4. Ломакин, В. К. Мировая экономика: учебник / В. К. Ломакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2019. – 688 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685357> (дата обращения: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03127-9. – Текст: электронный.

5. Мировая экономика: учебник / Ю. А. Щербанин, В. М. Грибанич, А. В. Дрыночкин; ред. Ю. А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684976> (дата обращения: 10.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02262-8. – Текст: электронный.

6. Burgunova O.V. Management of entrepreneurial structures at the macro- and micro-level: monograph / under the scientific editorship of Doctor of Economics, prof. O. V. Burgunova. – St. Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics, 2015. – 222 p.

7. Pashkovskaya, M. V. World Economy: textbook: [16+] / M. V. Pashkovskaya, Yu. P. Gospodarik. – 5th ed., revised. – M.: Synergy University, 2019. – 769 p.: Table – (University series). – Access mode: by subscription. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500619> (date of application submission: 10.10.2022). – Bibliogr. in the book – ISBN 978-5-4257-0290-6. – Text: electronic.

8. World Economy: textbook / Y. A. Shcherbanin, E. V. Zenkina, P. I. Tolmachev [et al.]; under the general editorship of Yu. A. Shcherbanin. – 5th ed., reprint. and additional – M.: Unity-Dana, 2019. – 504 p.: diagrams, tables, etc. – Access mode: by subscription. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685358> (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03272-6. – Text: electronic.

9. Lomakin, V. K. World Economy: textbook / V. K. Lomakin. – 4th ed., reprint. and additional – M.: Unity-Dana, 2019. – 688 p. – Access mode: by subscription. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685358> (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03272-6. – Text: electronic.

=book&id=685357 (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-03127-9. – Text: electronic.

10. World Economy: textbook / Y. A. Shcherbanin, V. M. Gribanich, A.V. Drynochkin; edited by Y. A. Shcherbanin. – 4th ed., reprint. and additional. – M.: Unity-Dana, 2017. – 520 p. – Access mode: by subscription. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684976> (date of application submission: 10.10.2022). – ISBN 978-5-238-02262-8. – Text: electronic.

УДК 331.5
DOI

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ЗОРИНА М. С.

**канд. экон. наук, доцент
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

СЕРДЮК В.Н.

**д-р экон. наук, профессор
ГОУВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ДЕМЬЯНЕНКО Е.А.

**магистр
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Работа посвящена рассмотрению персонала как основного фактора риска экономической безопасности предприятия. Так, более трех четвертей преступлений в организациях совершаются сотрудниками, при этом большая часть преступлений обнаруживается случайно. Никто не может нанести большего ущерба организации, чем ее работник, допущенный практически ко всем средствам и секретам предприятия.

Ключевые слова: персонал, экономическая безопасность предприятия, управление кадровой безопасностью.